

ТОҒАЙ МУРОД «ОЙДИНДА ЮРҒАН ОДАМЛАР» АСАРИНИНГ
ФОНОПРАГМАТИК ТАЛҚИНИ.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6528765>

Ёқубжонова Мехриноз Яхёжон қизи

Андижон давлат университети

Филология факультети

III-босқич талабаси

Аннотация: Ушбу мақола орқали фонопрагматик талқин-лингвопрагматиканинг асосий мезонларидан бири эканлигини, унинг қандай юзага чиқишини кўришимиз мумкин.

Калит сўзлар: Фонопрагматик талқин, нутқий акт назарияси, локутив акт, иллокутив акт, перлокутив акт.

Фонетик бирликларнинг матндаги прагматик вазифасига кўра лингвистик прагматиканинг фонопрагматик аспектини ажратиш зарур бўлади. Фонопрагматиканинг назарий масалалари хусусида сўз юритиш билан бирга унинг социфонетика, фоносемантика ҳамда фоностилистика каби соҳалар билан алоқадор умумий ва дифференциал жиҳатларини ҳам кўрсатиб ўтиш зарур. Бу соҳаларнинг барчаси нутқ субъектининг ички рухий ҳолати билан боғлиқ ҳолда лингвистик прагматика доирасига алоқадор бўлади.²⁷ Прагматиканинг XX асрнинг иккинчи ярмидаги ривожини нутқий акт назариясининг тўлиқ кўринишдаги лингвофалсафий таълимот сифатида шаклланиши билан боғлиқдир.²⁸

Нутқий актнинг мазмунини лисоний ва нолисоний бўлган умумлашмадан ташкил топишини барча прагмалингвистлар таъкидлашади. Уларнинг кўпчилиги нутқий актни уч босқичга ажратишади. Бу босқичларда турли ҳаракатлар бажарилади. Улар-локутив, иллокутив, ва перлокутив ҳаракатлардир. Локутив акт хусусида гапиришдан олдин барча актлар учун умумий бўлган «локуция» атамаси ҳақида тўхталиб ўтамиз. Локуция, локация атамалари прагматик назария моҳиятини ифода этади. Ю.С. Степановнинг таъкидлашича, локация «мен», «бу ерда», «ҳозир» каби

²⁷ М.Ҳақимов Ўзбек прагмалингвистикаси асослари Т., 2013 Б.31.

²⁸ Ш.Сафаров Прагмалингвистика Т., 2008 Б.71.

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

учлик бирлигига амал қилади. Бундан кўринадик, локация прагматик тушунчалар қаторига киритилиб, нутқ субъектининг «мен» лиги ҳамда макон ва замондаги бирлигини ифода этади.²⁹

Сўзлаш актларида баён қилинган ахборот назарда тутилмайди, балки сўзловчи нутқига хос талаффуз акти эътиборга олинади. Локутив акт сўзлаш қоидасига алоқадор фаолият кўринишлари билан боғланади. Жумладан, сўзловчи бирор товуш, сўз ёки қурилмаларни талаффуз қилиш жараёнида уларга хос мувозанатни нутқ аппарати ёрдамида сақлашга интилади. Фонетик, лексик ва синтактик бирликларнинг сўзловчи томонидан меъёрий талаффуз қилиш жараёни локутив акт деб қаралади.³⁰ Шу нуқтаи назардан олиб қараганда Ж.Остин локутив актни ўз ичида фонетик, фатик ретик каби уч гуруҳга ажратади. Улардан айнан локуциянинг бир бўлаги бўлган фонетик актга эътиборимизни қаратсак. Фонетика деганда биринчи бўлиб товушни тушунамиз. Сўзловчи учун маълум бўлган товушлар йиғиндиси эса фонетик акт ҳисобланади.³¹

Товушларнинг талаффузи юзага чиқадиган маъноларнинг тўғри ифодаланишида ва тушунилишида муҳим аҳамият касб этади. Товушларни айрича оҳангда талаффуз этиш эса прагматик тўсиқни юзага чиқаради. Бундай талаффуз услубларида эса ёзувчининг индивидуал услуби ёки образнинг қандай эмоционал ҳолатда эканлигини кўрсатиш учун товушлар талаффузи одатдаги меъёрдан четлашади. Бундай усуллар образнинг рухий ҳолатини аниқ кўрсатиб бериш мақсадида қўлланади. Шу ўринда Тоғай Муроднинг «Ойдинда юрган одамлар» асаридаги бош образлар Қоплон ва Оймомо ҳаётининг янги палласидан бошлаб ушбу ҳолатлар билан танишиб борамиз.

От остонадан хатлади.

Келин узатилди.

Келин йиғи бошлади:

Уввв-уввв-уввв...

Қизнинг узатилиши билан боғлиқ бу жараёнда айнан в товушининг такроридан қуйидаги рухий ҳолатларни кўришимиз мумкин. Биринчи ўринда етимлигидан, ота- онаси шу кунларни кўролмаганидан азобда нола қиляпти. Ўз уйи- ўлан тўшагини тарк этажигидан, қариндошларидан олислаб

²⁹ Степанов Ю.С. Основы общего языкознания.-М.,1975.С.251.

³⁰ Ҳақимов Ўзбек прагмалингвистикаси асослари Т., 2013 Б.33.

³¹ Остин, Дж. Слово как действие// НЗЛ. Вып. XVII. -М.,1986.-С.84.

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

кетаётганидан, мўлт-мўлт қараб турмиш жиянлари учун, акаси ва янгасидан андишада, ёки янги уйга боришидан қувончда десак янглишмаган бўламиз.

Кайвони момо келинни рўмоли бурчидан ичкари етаклади. Келин бошини остонага эгди.

Мана шу остонага би-и-ир таъзим!-деди момо

Келиннинг янги остонага қадам қўйиши билан боғлиқ ҳолатда ёзувчи и унлисини чўзиш орқали инсонларнинг онгида кечаётган ўй-фикрларни қуйидагича: «Би-и-ир таъзим» сўзи орқали хонадонда хурсандчилик тўй эканлиги, келинларнинг келинлиги ана шу би-и-ир таъзим қилмоғидалиги, келин келганда албатта ўзбекларнинг урф-одатича салом берилиши, яъни би-и-ир бу бир марталик, ҳамда яхшилаб эгилиб-эгилиб салом беришни ифода этган.

Асарнинг давомида Қоплон билан Оймомонинг фарзандсизлик туфайли руҳиятида кечаётган хаёлларни, муаммоларни ёзувчи фонетик акт доирасида жуда катта маҳорат билан ифодалаб берган. Буни қуйидаги мисолларда кўрамиз.

Қоплон этигини кийди. Қозикдан қамчини олди. Шунда, елкалари бир кўтарилиб тушди.

У-у-ух!-деди.

Қамчи ўрими билан этиги қўнжини қамчилади.

Оғир-оғир одимлади. Зинадан пастлади.

Шунда, ичкаридан:

У-у-уф!-демиш оҳ келди.

Аёли!

Мисолда ёзувчи у унлисига жуда катта ва залворли юк юклайди. У унлисини чўзиш орқали руҳиятдаги қуйидаги чигалликларни кўришимиз мумкин. Берилган синовлардан чуқур хўрсиниш. Нахотки худо ҳаммага берган тирноқни мендан дариғ тутса? Бефарзандлигим сабаби нимада бўлиши мумкин? Бунга шифо бормикан? Лекин Қоплон биргина у-у-ух дейиш орқали руҳиятини чалкаштирмасликка, ҳали ҳаммаси олдинда эканлигига ҳам ишора қилди. Бошқача йўл тутиши ҳам мумкин эди. Масалан, аёли билан жанжал қилиши, бор аламини олиши лекин ундай қилмади. Барини шу биргина у-у-ух ҳамда, этигини қамчилаш билан енга олди. Аёлнинг демиш у-у-уф сўзида ҳам руҳиятдаги чигалликларни кўрамиз. Бу ерда у-у-уф сўзи у-у-ух га жавоб тарзида яъни сизни қийнаган дарду аламлар менда ҳам бисёр, хар куни ҳамманинг гапиришидан, қўлини пахса қилиб кўрсатишидан, ўзини айбдор ҳис этиб яшашдан, болаларни

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

кўрганда ич эти тирналишидан, аёли ҳам қаттиқ Қоплонданда қаттиқ изтиробда эканлиги кўрсатилган.

-Энанг айтган гапни нима қилдинг?-деди.

-Қандай гап?-талмовсиради Қоплон

-Невара-чевара орзуси.

-Қоплон ҳаминқадар куйиб-ёнди.

-Э-э-э ота !- деди.-Аёл меники! Буёғини ўзимга кўйингда, энди!

Ота бола ўртасидаги бу суҳбатда биргина э нинг такроридан куйидаги прагматик маъноларни англаймиз. Билиб билмасликка олиш, фарзандсизлик дардида куйиниш, бир кун бўлмаса бир кун худойим бериб қолар, ахир ойнинг ўн беши ёруғдир. Сиз ҳам далда бериш ўрнига бизларни ажратмоқчи бўляпсизми?

Фарзандсизлик инсонни не кўйларга солишини асарнинг давомида кўрамыз.

Ҳожар кўр юзларини шифтдан олмади, кўзларини шифтдан узмади.

-Эмин-эркин ўтира бер, айнам, бу ер товук ферма эмас, Ҳожар кўрнинг уйи!- деди

Оймомо бир кўзғолиб олди. Довдираб қолди

-А?-деди.

Оймомонинг умиди Ҳожар кўр исмли фолбиндан эди. Ҳожар кўрнинг олдига қираётганда унинг уйини товук фермага қиёслаганиди. Ҳожар кўрнинг гапидан таъсирланганлиги эса унинг ички кечинмасида киши билмас даражада ўрин эгаллайди, буни ёзувчи биргина -А? дейиш орқали ифода қилган. Айнан қисқа ифодада ҳам инсон руҳиятида кечаётган куйидаги ҳолатларни, бу сўзларни овоз чиқариб

айтмадиммикан? наҳотки?! одамлар айтганида жон бор, у мени ичимдаги ҳисни қаердан билди? ифодалаб берган.

-Анави инжиқни ухлатолмай сарсонманда, ҳамсоя,-деди Моҳичеҳра.- Пучуғингизни юборинг, лича бешиқ тебратиб турсин. Мен сувга бориб келайин, ҳамсоя.

-Пучуғим мактабга кетиб эди, ҳамсоя. Бўлмаса жоним билан юборар эдим.

Қиммат момо тиззасига шапатайлаб вовайло қилди.

Уф-ф-ф!-деди. Фарзандсизлиги курсин-а, бефарзандлиги курибгина кетсин-а!

Кўшнилари ўртасидаги бу суҳбатда ф ундошининг чўзиқ талаффузидан бир эмас икки инсоннинг руҳияти, онгги билан боғлиқ кечинмаларни ёзувчи тўлақонли ифодалай олган. Одамлар орасида бировни яхшилигини

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

кўролмайдиган, яхшиларни заҳар гап билан ўйиб оладиган, ва шундан ҳузур топадиганлар йўқ эмас. Асарда шундай образ сифатида Қиммат момо тасвирланган. Айнан шу уф-ф-ф! дейиш орқали Қиммат момо биринчидан, Оймомонинг руҳиятини жунбушга келтирмоқчи. Кўриб қўй сен тенгиларнинг нечта фарзанди бор экан? Бефарзандлигинг туфайли улар сендан ўзини олиб қочяпти каби очикчасига айтолмаган гапларини етказган. Оймомога эса ф чўзиқлиги неча йиллаб фарзандсиз ўтгани каби узок эшитилиб, унинг руҳиятидаги изтиробларни кўрсата олган.

Хулоса қилиб айтилганда, ушбу асарда ёзувчи образнинг эмоционал ҳолатини кўрсатиш мақсадида товушлар талаффузини меъёрдан чиқариб қўллаган. Бу усул орқали, образларнинг ички ўйлари, рухий ҳолатлари намоён бўлди дея оламиз.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР:

1. М. Ҳакимов Ўзбек прагмалингвистикаси асослари Т., 2013.
2. Ш. Сафаров Прагмалингвистика Т., 2008.
3. Остин. Дж. Слово как действие // НЗЛ. Вып. ХВИИ. - М., 1986.
4. Степанов Ю. С. Основные общего языкознания. - 1975.
5. Тоғай Мурод «Ойдинда юрган одамлар» асари Т., 2017